

ДАСТУРЛАШ МУҲИТИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ

Эгамбердиева Муҳайё Иномжон қизи

ҳаваскор журналист

Ҳозирги замонавий ахборот технологиялари кенг тараққий этган бир даврда умумтаълим мактаб ўқувчиларига дастурлаш тилларини ўқитишда алоҳида услуб билан ёндашиш, соддалаштирилган усулларни ишлаб чиқиш, ўқувчиларнинг ёшини инобатга олган ҳолда вазифалар тайинлаш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Умумий ўрта таълим мактабларида ўқувчи ёшларда мустақил дастур тузиш кўникмаларини шакллантириш, дастурлаш тилларига қизиқтириш, уларни келажакда ўз ўринини топишига ва мамлакат ривожига учун мукаммал дастурлар яратишига туртки бўлади.

Замонавий ва тезкор электрон ҳисоблаш машиналарининг пайдо бўлиши дастурлаш тили деб аталувчи атаманинг пайдо бўлишига олиб келди. Ҳисоблаш машиналарида бажарилиши керак бўлган жараёнларни тавсифлаш учун қўлланиладиган белгилар (символлар) тизими дастурлаш тили дейилади. Дастурлаш тилларининг синтактик жиҳатдан турлари 3 турга бўлинади: (қуйи даража; (ўрта даража; (юқори даража. Қуйи даражадаги дастурлаш тили “Машина тили” деб ҳам аталади. Ушбу тилда дастурлар тўғридан-тўғри тезкор хотира ячейкалари ва процессор реестрлари билан ишлаб тузилади. Қуйи даражадаги дастурлаш тиллари гуруҳига кирувчи дастур буйруқлари иккилик кодда ёзилади. Ўрта даража дастурлаш

тилларида процессор буйруқларини мнемоник кодларга(буйруққа мос қисқартирилган сўзлар) алмаштирилган. *Assembler* тили бунга мисолдир. *Assembler* тили машина кодидан бир поғона юқорида туради. Юқори даражали дастурлаш тилларидаги кўрсатмалар инсон тилига яқин бўлган сўзлар мажмуидан иборат. Бу тилда тузилган дастурларни компьютерлар бажара олиши учун трансляторлар деб номланувчи махсус дастурлар рақамли кўринишга ўтказиб беради. Ушбу даражадаги дастурлаш тилларида ёзилган дастур маълум маъноли сўзлардан(одатда инглиз тилидаги) ташкил топади. Юқори дастурлаш тиллари қаторига *Pascal*, *Ada*, *KARAT*, *C++*, *Delphi*, *Visual Basic Application*, *Java*, *C#*, *Python* каби тилларни қўшиш мумкин. Ҳозирги кунда ишлаб чиқиладиган дастурлаш тиллари бирор йўналишдаги масалаларни ҳал қилишга мўлжалланган бўлиб, уларни объектга йўналтирилган дастурлаш тиллари деб аташади. Ҳозирги кунда мактаб ўқув дарслигида *Delphi* ва *Pascal* дастурлаш тиллари ўрин олган. Бугунгача ишлаб чиқарилган дастурлаш тилларидан кенг тарқалгани *Pascal* дастурлаш тилидир. *Pascal* дастурлаш тили 1969-йил *Nikolas Virt* томонидан ишлаб чиқилди. *Pascal* дастурлаш тили ҳажм жиҳатдан кичик, қулай ва ўқувчи ўрганиши учун осон кодлар кетма-кетлигидан ташкил топган. *Harb.com* сайтида “мактабда қайси дастурлаш тилларини ўқигансиз” мавзусида сўровнома ўтказилган. Сўровнома натижасидан кўришиб турибдики *Delphi* ва *Pascal* дастурлаш тилини ўрганганлар кўпчиликни ташкил қилар экан. Шу боисдан ҳам кўпгина давлатлар мактабларида *Delphi* ёки *Pascal* дастурлаш тилини ўқитиш жорий қилинган. *Delphi* дастурлаш муҳитининг биринчи версияси 1995-йилда ишлаб чиқилган. *Delphi* муҳитида тайёр компоненталардан фойдаланиб, иловалар ойнаси ёрдамида дастур

яратиш мумкин. Delphi дастурлаш муҳити орқали Windows иловалари билан бирга Android ва IOS иловаларини ҳам яратиш имконини беради. Мактаб ўқувчилари дастурлаш тилларини ўзлаштириши учун Delphi дастурлаш муҳитини танлаб олиниши, илгари мактабда ўқиган Paskal дастурлаш тилининг асосий билимларига эга бўлган ўқувчиларнинг мавжудлиги билан боғлиқ. Чунки ўқувчилар Paskal дастурлаш тили билан 9-синфда, Delphi дастурлаш муҳити билан 10-синфда танишадилар. Ушбу билим дастур коди синтаксисининг ўхшашлиги туфайли Delphi муҳитининг ривожланишига ёрдам беради, бу ўхшашлик ўқувчиларни дастурлаш тамойилларини тезда ўрганишга имкон беради ҳамда бу кейинчалик бошқа дастурлаш тилларини ўрганишни соддалаштиради. Delphi дастурлаш муҳитини ўргатишда ўқувчи мавзунини ўзлаштириши осон бўлиши учун ўқитувчи қуйидаги кетма-кетликда иш олиб бориши мақсадга мувофиқ бўлади.

1. Delphi дастурлаш муҳитини тушунтириш ва компилятор элементлари билан таништиришдан бошлаш, масалан: асосий меню, компоненталар палитраси, дастур шакли, дастур коди ойнаси, ишга тушириш панели ва дастурларни тузатиш.
2. Имкониятларни намойиш қилиш учун дастур ишга тушириш, унга янги илова яратиш, сақлаш ва тузиш босқичларини батафсил тунуштириш.
3. Дастурлаш муҳити билан танишгандан сўнг, бошқа дастурлаш тиллари ўртасидаги фарқларни тақ

қослаш ва намоёиш қилиш, синтаксисларни таққослашни амалга ошириш. 4. Бошқарув тузилмалари, маълумотлар киритиш ва чиқариш буйруқларини ўргатиш.

5. Delphi кўп ойнали дастур бўлгани сабабли ҳар бир ойна вазифа, хусусиятлари ҳамда ҳодисаларига доир намуна дастурларини ўқувчиларга кўрсатиш.

6. Ўзгарувчиларни бир турдан иккинчисига ўтказиш ва аксинча, уларнинг хусусиятларига доир мисоллар тушунтириш.

7. Delphi муҳотида ишлаб чиқилган лойиҳа иловасида ҳосил бўладиган кенгайтмаларни тушунтириш. Delphi муҳотида ёзилган дастур учун барча кодлар Delphi дастурида мавжуд эмас. Delphi муҳоти аслида Windowsнинг бир қисмидир. Масалан, стандарт диалог ойналари ва тугмачалари учун кодлар Windows томонидан тўлиқ таъминланган. Delphi шунчаки уларни ишлатади яъни Windowsдаги DLL пакетидан тегишли функция ва процедураларни чакириб ишлатади. Дастур тузишни бошлашдан олдин, аввалло унинг муаммолари ечими жараёнининг катъий, расмий ва ноаниқ тавсифини берадиган алгоритмни ўйлаб топишингиз керак. Алгоритм тайёр бўлгандан кейин дастур тузилади (кодланади). Дастурнинг дастлабки коди автоматик равишда компилятор деб номланган махсус дастур ёрдамида процессор кўрсатмалар тўпламига таржима қилинади. Delphi муҳотида бунинг учун фақат битта буйруқни бажариш ёки битта тугмачани босиш кифоя. Бир сонияда компилятор дастури дастлабки коднинг минглаб каторларини таҳлил қилади ва таржима қилади. Дастурлар мақсади, бажарилган вазифалари, амалга ошириш шакллари бўйича бир-биридан

фарқланади. Қуйида дастурларни ишлаб чиқишда инобатга олинадиган умумий тамойилларни кўриб чиқамиз. Частоталар тамойили. Частоталар алгоритмлар ва махсус гуруҳларнинг маълумотларини фойдаланиш частотаси бўйича тақсимлашга асосланган. Бу дастурларни ишлаш пайтида энг кўп учрайдиган ҳаракатларни тез бажариш учун шароитлар яратади ва тез-тез ишлатиладиган маълумотларга тезкор кириш таъминланади. Шунинг таъкидлаш керакки, дастур операторларининг атиги 5 фоизи дастур тезлигига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Ҳозирда дастур операторларининг кўп қисмига матнларнинг “гўзаллиги” ва равшанлигига эътиборни қаратган ҳолда, ҳисоб-китобларни амалга ошириш тезлигини ҳисобга олмасдан кодлаш имконини беради. Модулик тамойили. Бунда кўриб чиқиладиган тизимнинг функционал элементи тушунилади. Унинг дизайни тизим талабларига биноан бажарилган ва шунга ўхшаш элементлари билан боғланиш воситаси тушунилади. Дастур таркибий қисмларини алоҳида модулларга ажратиш усуллари сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин. Кўп жиҳатдан, тизимнинг модулларга бўлиниши ишлатилган дастурни лойиҳалаш усули билан белгиланади. Функционал танланиш тамойили. Ушбу тамойил частота ва модулли тамойилларнинг мантиқий давоми бўлиб, дастурларни лойиҳалашда қўлланилади. Яратиш қобилияти тамойили. Ушбу тамойилнинг асосий қонунлари техник воситаларнинг аниқ конфигурациясини, ечилиши мумкин бўлган муаммолар доирасини ва фойдаланувчининг ишлаш шароитларини сошлашга имкон берадиган дастурни дастлабки тақдим этишининг бундай усулини белгилайди. Функционал қисқариш тамойили. Ушбу тамойил бир хил ишни турли хил усуллар билан бажариш имкониятини ҳисобга олади. Маълумотни қабул қилишдаги психологик

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

фарқлар туфайли бир хил маълумотларни турли хил усулларда бериш учун фойдаланувчи интерфейсини ишлаб чиқишда ушбу тамойилни ҳисобга олиш жуда муҳимдир. Стандарт тамойили. Бу тамойил тайёр дастурлар билан ишлашда тизим билан алоқаларни ташкил қилишни енгиллаштириш учун ишлатилади. Бундан ташқари бу тамойил дастур билан ишлаш шартларини белгилайдиган тузилмалар, модулар, жиҳозларнинг конфигурацияси ва маълумотларнинг баъзи асосий тавсифлари тизимини сақлашга асосланган.

Агар фойдаланувчи уни унутса ёки онгли равишда кўрсатмаса, дастур ушбу маълумотни стандарт сифатида ишлатади. Хулоса қилиб айтганда, умумий ўрта мактабда замонавий дастурлаш тилларини ўқитилиши ўқувчиларди дастурлаш муҳитида ишлаш ва мустақил дастур тузиш, мамлакатимизнинг турли соҳалари учун иловалар яратиш, замонавий ахборот технологиялари воситаларидан фойдаланиш кўникмаларини шакллантиришга ва уларнинг амалий ишларида янги қирраларнинг очилишига замин ҳозирлайди.